

УДК 347.51

ББК 67.404.9

ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

аспирант Юридического факультета Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
e-mail: s.petuhov97@mail.ru

**Научный руководитель:
ИВАНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА**

доктор юридических наук, профессор Департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации

SERGEY V. PETUHOV

Postgraduate student of the Faculty of Law of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
e-mail: s.petuhov97@mail.ru

**Scientific supervisor:
SVETLANA A. IVANOVA**

Doctor of Law, Professor of the Department of Legal Regulation
of Economic Activity of the Financial University under the Government
of the Russian Federation

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SUBSIDIARY LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS IN THE CONTEXT OF THE DEBTOR'S BUSINESS ACTIVITIES

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена потребностью выработки приемлемого для всех участников гражданского оборота подхода к функционированию института субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Достижение максимального объема удовлетворения прав кредиторов невозможно без повышения эффективности проведения процедур банкротства, наличия инструментов защиты интересов контролирующего лица.

Целью исследования выступает определение объема прав контролирующего лица с точки зрения надлежащего осуществления должником хозяйственной деятельности.

Основной проблемой является непоследовательность законодателя и правоприменителя в вопросе достижения баланса кредиторов

Abstract. The relevance of the article is due to the need to develop an approach acceptable to all participants in civil turnover to the functioning of the institute of subsidiary responsibility of controlling persons. Achieving the maximum amount of satisfaction of creditors' rights is impossible without improving the efficiency of bankruptcy procedures, the availability of tools to protect the interests of the controlling person.

The purpose of the study is to determine the scope of the rights of the controlling person from the point of view of the proper implementation of economic activity by the debtor.

The main problem is the inconsistency of the legislator and the law enforcement officer in achieving a balance between creditors and controlling persons, which manifests itself in the

и контролирующих лиц, что проявляется в неполноценности механизмов учёта осуществления должником хозяйственной деятельности, влияние на которую у контролирующего лица в ряде случаев объективно затруднено. Решение проблемы исключительно в плоскости бремени доказывания недостаточно для соблюдения общих правил привлечения к гражданско-правовой ответственности.

Методы исследования. Анализ, дедукция, формально-юридический и сравнительно-правовой методы, а также системный метод.

Выводы. Предложены точечные изменения законодательства Российской Федерации в целях повышения эффективности осуществления должником хозяйственной деятельности с учётом защиты прав и законных интересов контролирующих лиц.

В статье обосновывается взаимосвязь деятельности арбитражного управляющего и размера субсидиарной ответственности контролирующего лица.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность контролирующих лиц, хозяйственная деятельность, добросовестность, банкротство, кредиторы, баланс интересов, убытки.

inferiority of the mechanisms for accounting for the debtor's economic activity, the influence of which is objectively difficult for the controlling person in some cases. Solving the problem solely in the plane of the burden of proof is not enough to comply with the general rules of bringing to civil liability.

Research methods. Analysis, deduction, formal legal and comparative legal methods, as well as the system method.

Conclusions. Point-by-point changes in the legislation of the Russian Federation are proposed in order to increase the efficiency of the debtor's economic activity, taking into account the protection of the rights and legitimate interests of controlling persons.

The article substantiates the relationship between the activities of the arbitration manager and the amount of subsidiary liability of the controlling person.

Keywords: subsidiary liability of controlling persons, economic activity, integrity, bankruptcy, creditors, balance of interests, losses.

ВВЕДЕНИЕ

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц выступает «лейтмотивом» защиты прав кредиторов, а также институтом, направленным на обеспечение развития всего гражданского оборота, соблюдение основополагающих принципов в процессе управления юридическими лицами. Учитывая характер и содержание субсидиарной ответственности в рамках правоприменительной практики основной проблемой остается достижение баланса интересов кредиторов и должников. Попеременные изменения в подходах приоритета прав кредиторов или контролирующих лиц обусловлены отсутствием единой концепции нормативного закрепления и теоретического осмысления субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Стремление отечественного правопорядка обеспечить надлежащие механизмы восстановления нарушенных прав кредиторов должно реализовываться с учётом создания условий соблюдения принципов справедливости гражданско-правовой ответственности.

Наиболее распространенным размером ответственности контролирующего лица является объем непогашенных в процедурах банкротства требований кредиторов, что вытекает из пункта 11 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹ (далее — Закон о банкротстве). Толкуя указанную норму Конституционный Суд Рос-

¹ Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190.

сийской Федерации указал на необоснованность включения суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика (Постановление от 30.10.2023 № 50-П по делу гражданки Л.В. Ваулиной²). Поддерживая данный подход отметим, что проблематика размера ответственности контролирующего лица вынесенным судебным актом не исчерпана. В частности, спецификой субсидиарной ответственности контролирующих лиц в рамках Закона о банкротстве является продолжение осуществления хозяйственной деятельности в процедурах банкротства, т.е. размер неисполненных должником обязательств определяется не только действиями контролирующих лиц, но и эффективностью текущего управления должником. Особенно актуальны указанные вопросы в случае наличия у должника большого объема недвижимого имущества.

Модель субсидиарной ответственности контролирующих лиц в Российской Федерации строится на оценке добросовестности и разумности поведения в процессе управления хозяйствующим субъектом, несоблюдение которых фактически в ряде случаев заменяет собой весь состав гражданского правонарушения (подобный подход вызывает множество вопросов, но они не являются предметом настоящего исследования). Одним из выработанных методов определения соответствия характера поведения контролирующего лица вышеуказанным принципам является сравнение с обычно реализуемыми в таких ситуациях решениями органов управления юридическим лицом. Более того, использование принципов добросовестности и разумности позволяет обоснованно предполагать, что контролирующее лицо может дать пояснения относительно принимаемых решений, так как у независимых кредиторов такая

информация в большинстве случаев объективно отсутствует.

Для преодоления подобного «информационного вакуума» используются как предусмотренные Законом о банкротстве обязанности по передаче документов, так и соответствующие правовые презумпции, используемые в случае привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности (например, в случае непередачи документов или их искажения), так и сформулированные правоприменительной практикой подходы к распределению бремени доказывания. Прежде всего, речь идет о принятых Конституционным Судом Российской Федерации в рамках толкования пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»³ постановлений по делу гражданки Г. В. Карпук (от 21.05.2021 № 20-П⁴) и гражданина И. И. Покуля (от 07.02.2023 № 6-П⁵). Отсутствие законодательно установленных презумпций для целей привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц (в случае исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в административном порядке) влекло неравные процессуальные возможности, предполагая обязанность заявителя доказать, как факт недобросовестных или неразумных действий, так и причинно-следственную связь между таким поведением и неисполнением обязательств перед заявителем. В результате орган конституционного контроля указал на необоснованность такого подхода, закрепив переход бремени доказывания на ответчика в определенных случаях (прежде всего, при отказе от дачи пояснений). Аналогичного рода разъяснения, направленные на достижение принципов справедливости граждан-

² Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 01.11.2023

³ Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.

⁴ Собрание законодательства РФ. 31.05.2021. № 22. Ст. 3913.

⁵ Собрание законодательства РФ. 20.02.2023. № 8. Ст. 1414.

ско-правовой ответственности, требуются и в части оценки хозяйственной деятельности должника в процессе рассмотрения спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Учитывая исключительность субсидиарной ответственности контролирующих лиц, которая рассматривается автором в качестве «незыблемого положения, обязывающего суд установить роль контролирующего лица в неисполнении требований кредиторов» [1, С. 51], значимая роль должна отводиться оценке содержанию хозяйственной деятельности, осуществляемой должником после прекращения статуса контролирующего лица у ответчика.

Неслучайно законодатель в пункте 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве указывает на возможность привлечения к субсидиарной ответственности также в случае, если контролирующее лицо после возникновения признаков объективного банкротства совершило действия существенно ухудшившие финансовое положение должника. В таком случае недобросовестность и неразумность заключаются в намеренном доведении юридического лица до невозможности осуществления хозяйственной деятельности в целом. Исходя из указанного повышенный стандарт добросовестности и разумности должен применяться едино ко всем лицам, связанным с управлением юридическим лицом, вне зависимости от принадлежности их к контролирующим лицам.

Вместе с тем исследованию субсидиарной ответственности контролирующих лиц в контексте осуществления должником хозяйственной деятельности не уделяется должного внимания⁶.

Специфике субсидиарной ответственности контролирующих лиц с точки зрения

ненадлежащего управления юридическим лицом обращено внимание О. В. Гутникова [2], А. Д. Пархоменко [3], С. И. Соболева [4].

Внебанкротной субсидиарной ответственности контролирующих лиц посвящены труды Н. В. Филипенко [5]. Размер ответственности контролирующего лица исследуется А. О. Шиткиным [6]. Расширению прав контролирующих лиц и построению сбалансированной модели регулирования банкротства уделено внимание А. С. Антонова и Н. С. Чернышенко [7].

При этом вопросы системной взаимосвязи осуществления хозяйственной деятельности, происходящей уже вне воли контролирующего лица (например, в процессе конкурсного производства), и субсидиарной ответственности контролирующих лиц не нашли своего отражения в работах приведённых авторов. Предложенной проблематике и посвящено настоящее исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе написания научной статьи использовались дедукция, анализ, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. В частности, их применение нашло отражение при определении порядка управления юридическим лицом после начала процедур банкротства, исследовании механизма защиты интересов кредиторов и контролирующих лиц. Автором в процессе определения объема прав контролирующего лица использовался также системный метод, позволивший рассмотреть взаимосвязь органов управления должником и арбитражного управляющего в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целях определения влияния хозяйственной деятельности должника на субсидиарную ответственность контролирующего лица целесообразно рассмотреть, прежде всего, специфику её осуществления.

⁶ Основное внимание в рамках настоящей статьи обращено субсидиарной ответственности контролирующих лиц, предусмотренной Законом о банкротстве, что обусловлено нетипичным порядком осуществления юридическим лицом хозяйственной деятельности в процедурах банкротства.

I. Осуществление хозяйственной деятельности должником в процедурах банкротства

Проведение процедур банкротства накладывает значительное влияние на осуществление предпринимательской деятельности должника. В научной литературе можно встретить подход, согласно которому деятельность арбитражного управляющего не является рискованной, что не позволяет её рассматривать в качестве предпринимательской [8]. Подтверждением указанного является пункт 1 статьи 20 Закона о банкротстве, определяющий арбитражного управляющего как субъекта профессиональной деятельности, т.е. она не направлена на извлечение прибыли. Аналогичного подхода придерживается Верховный Суд Российской Федерации, отмечая следующее: *«данной нормой законодатель разграничил профессиональную деятельность арбитражных управляющих и предпринимательскую деятельность, тем самым установив, что регулируемая законодательством о банкротстве деятельность арбитражных управляющих не является предпринимательской деятельностью»* (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2013 года⁷). Соглашаясь с таким подходом отметим, что причины подобного разделения заключаются в иных целях деятельности арбитражных управляющих, призванных обеспечить надлежащую реализацию предусмотренных законом процедур банкротства, обеспечив баланс интересов кредиторов и должника.

Ведение предпринимательской деятельности в том числе по продаже и управлению недвижимым имуществом в процедурах банкротства тесным образом связано с проводимой процедурой. Как следует из положений статей 64 и 82 Закона о банкрот-

стве в процедурах наблюдения и финансового оздоровления органы управления должника продолжают свою деятельность, но с определенными ограничениями. Прежде всего, речь идет о сделках, связанных с отчуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5 % балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату. В таком случае обязательно согласование с временным управляющим (в процедуре наблюдения) или собранием кредиторов, административным управляющим (в процедуре финансового оздоровления).

При этом ведение предпринимательской деятельности должника продолжают осуществлять органы управления должника. Арбитражный управляющий в таких процедурах обеспечивает реализацию мер по обеспечению сохранности имущества. Примечательно, что в рамках процедуры наблюдения данное полномочие является обязанностью управляющего и реализуется им самостоятельно, в то время как в процессе финансового оздоровления административный управляющий имеет право обращаться в суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества. В научной литературе отмечается, что совершение такого действия с участием суда является подтверждением широкого инструментария у суда по определению фактов наличия какой-либо заинтересованности в рассмотрении дела [9].

Представленная модель предполагает оценку стоимости недвижимого имущества. Учитывая, что зачастую стоимость недвижимого имущества составляет существенную часть балансовой стоимости активов должника, такой подход означает наличие дополнительных условий, направленных на защиту имущественных прав кредиторов.

В отличие от процедур наблюдения и финансового оздоровления в рамках внеш-

⁷ Бюллетень Верховного Суда РФ. № 10. октябрь. 2013.

него управления и конкурсного производства с даты их введения прекращаются полномочия руководителя должника. Возможность принятия каких-либо решений у органов управления должником в таком случае значительно сокращается. Согласно статье 99 Закона о банкротстве внешний управляющий обязан принять в управление имущество должника, а также распоряжаться им в соответствии с планом внешнего управления. Механизм распоряжения имуществом должника в процедуре внешнего управления зависит от характера сделок. Как следует из положений статьи 101 Закона о банкротстве крупные сделки и сделки с заинтересованностью заключаются только с согласия собрания кредиторов. В качестве крупных рассматриваются сделки, балансовая стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов должника. Каких-либо особенностей в отношении недвижимого имущества законодатель в таком случае не предусматривает.

Восстановление платежеспособности должника в соответствии с планом внешнего управления может достигаться путем продажи части имущества должника. При этом такая продажа не должна приводить к невозможности осуществления должником своей хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 111 Закона о банкротстве). В контексте недвижимости продажа такого имущества должна производиться на торгах, проводимых в электронной форме.

Безусловно, наибольший интерес вызывает продажа и управление имуществом в процедуре конкурсного производства.

Во-первых, конкурсное производство является самой распространенной процедурой, применяемой в деле о банкротстве после наблюдения или вводимой без проведения такового, что обусловлено слабой развитостью процесса оздоровления юридических лиц в отечественном правовом порядке. Согласно статистическим данным Федресурса на протяжении последних

четырёх лет (2019-2022) количество случаев признания должника банкротом и открытия конкурсного производства превышает все остальные⁸.

Во-вторых, эффективность процедуры конкурсного производства является во многом определяющей для удовлетворения требований кредиторов и определения размера субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

В полномочия конкурсного управляющего входит принятие в ведение имущества должника, его инвентаризация в течение 3 месяцев с даты введения конкурсного производства, привлечение оценщика для оценки имущества должника в предусмотренных законом случаях, а также принятие мер, направленных на обеспечение сохранности имущества и возврата имущества, которое находится у третьих лиц.

При этом особое значение имеет наличие каких-либо обременений недвижимого имущества. Так, в деле, рассмотренном Верховным Судом Российской Федерации, акты судов нижестоящих инстанций были отменены ввиду того, что условие о том, что продается конкурсным управляющим на торгах недвижимое имущество, обремененное арестом в пользу налогового органа, имело существенное значение для правильного определения цены договора (Определение от 05.06.2023 № 305-ЭС20-14249(4) по делу № А41-16675/2019). Согласно фабуле дела результатом продажи бизнес-центра должника, обремененного залогом, стала фактическая передача имущества, не находящегося под арестом. Такая информация была изначально недоступна другим лицам, что напрямую повлияло на состав участников торгов по продаже имущества должника.

⁸ Статистический бюллетень Федресурса по банкротству [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fedresurs.ru/news/191fa52b-1fc4-4796-ac1e-b5de2693e52c> (дата обращения: 25.10.2023).

В результате, ведение хозяйственной деятельности по продаже и управлению имуществом в процедурах банкротства фактически реализуется на всех стадиях, за исключением конкурсного производства. Эффективность осуществления продажи и управления недвижимым имуществом предопределяет размер удовлетворенных требований кредиторов. Как следует из статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, которое имеется на дату открытия конкурсного производства, а также выявленное в ходе его проведения, составляет конкурсную массу. Недвижимое имущество не входит в перечень имущества, которое исключается из конкурсной массы.

Продолжение осуществления хозяйственной деятельности в процедурах банкротства преследует множество целей и задач (прежде всего, социального и экономического характера). С точки зрения недвижимого имущества его эксплуатация направлена в том числе на сохранение функциональных качеств объектов.

В случае отсутствия факта возбуждения дела о банкротстве или прекращения производства по делу о банкротстве в порядке статьи 57 Закона о банкротстве оценка хозяйственной деятельности должна реализовываться применительно к действиям контролирующих лиц в соответствующие периоды деятельности юридического лица.

II. Взаимосвязь субсидиарной ответственности контролирующих лиц и осуществления хозяйственной деятельности должника иным лицом

Одним из ключевых практических преимуществ использования субсидиарной ответственности контролирующих лиц является возможность нивелировать принцип обособленности юридического лица. Необходимо отметить, что понятие контролирующего лица нормативно закреплено только в статье 61.10 Закона о банкротстве, в рамках

которой законодатель применяет критерий «возможности определять действия должника». В общей норме об ответственности органов управления юридического лица (ст. 53.1 ГК РФ) применяется практически аналогичная конструкция, но само понятие «контролирующее лицо» не упоминается (равно как и институт субсидиарной ответственности). Полагаем, что для целей применения института субсидиарной ответственности под контролирующим лицом необходимо понимать физическое или юридическое лицо, обладающее фактической возможностью определять действия участника гражданского оборота, в результате недобросовестных и (или) неразумных действий (бездействия) которого кредитор лишается возможности получить полное погашение свои требований. Использование единой модели контролирующего лица направлено на закрепление одного порядка оценки его поведения в процессе осуществления хозяйственной деятельности должника. В свою очередь, критерий фактической возможности предполагает, в случае рассмотрения соответствующего спора, наличие обязанности у суда выявлять всех лиц, способных и (или) обязанных принимать решения юридическим лицом. Безусловно, критерий существенности таких решений имеет немаловажное значение и может учитываться при оценке степени негативного влияния на продолжение осуществления хозяйственной деятельности должником. При этом содержание таких решений должно рассматриваться через призму интересов как самого юридического лица, так и независимых кредиторов. Лишь при соблюдении этих двух критериев использование конструкции юридического лица может быть признано добросовестным и разумным.

Ведение хозяйственной деятельности по продаже и управлению недвижимым имуществом или иной хозяйственной деятельности в процедурах банкротства с точ-

ки зрения органов управления должником (иными контролирующими лицами) может рассматриваться как обеспечение минимизации вероятности предъявления уполномоченными лицами заявлений о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Применительно к рассматриваемой ситуации заслуженный интерес вызывает статья 61.11 Закона о банкротства, предусматривающая наступление субсидиарной ответственности контролирующих лиц в случае, когда полное погашение требований кредиторов невозможно ввиду действий или бездействий контролирующих лиц. Верховный Суд Российской Федерации связывает данную ответственность с таким поведением контролирующего лица, которое явилось необходимой причиной банкротства должника, конкретизируя, что речь идет именно об объективном банкротстве (неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов).

В судебной практике отмечается, что «*введении в отношении должника процедуры наблюдения не свидетельствует об установлении наступления признаков объективного банкротства*»⁹. Соответственно контролирующее лицо в рамках продолжения ведения хозяйственной деятельности может исключить момент возникновения объективного банкротства.

Заинтересованность контролирующего лица в высокой стоимости активов должника (недвижимого имущества и т.д.) также обусловлена порядком определения размера субсидиарной ответственности. Так, размер равен совокупному размеру требований кредиторов, как включенных в реестр, так и заявленных после его закрытия, а также требований кредиторов по текущим

платежам, которые остались непогашенными ввиду недостаточности имущества должника (п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве). Следовательно, реализация имущества должника по высокой стоимости, достигнутой в процессе управления, снижает как вероятность привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности, так и обеспечивает меньший объем притязаний со стороны кредиторов. Учитывая, что субсидиарная ответственность контролирующих лиц непосредственным образом связана с категориями добросовестности и разумности, отступление от которых является общим правилом гражданско-правовой ответственности органов управления юридическим лицом (ст. 53.1 ГК РФ), надлежащее управление недвижимым имуществом в процедурах банкротства может использоваться в качестве доказательства отсутствия вины в неисполнении обязательств должника.

Учитывая, что деятельность арбитражного управляющего не является предпринимательской, возникает проблема достижения аналогичных целей. Так, существуют различные инструменты обеспечения интересов не только кредиторов (которые зачастую не обладают информацией о специфике хозяйственной деятельности), но и контролирующих лиц.

В таком случае фактическое продолжение осуществления хозяйственной деятельности может достигаться путем обжалования действий арбитражного управляющего. Как следует из пункта 3 статьи 60 Закона о банкротстве правом подачи жалобы на действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов, а также комитета кредиторов, которые нарушают права и законные интересы, могут быть поданы, в том числе, представителем учредителей должника, а также иными лицами, участвующими в деле о банкротстве. С вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2022 № 452-ФЗ «О внесении

⁹ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 № 11 АП-17984/2021 по делу № А55-17409/2019. Указанный подход также вытекает из Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-5458/2015

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»¹⁰ контролирующее лицо также наделено правом участия в деле о банкротстве. Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 34 Закона о банкротстве такое участие ограничивается вопросами, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности. В таком случае возникает вопрос о содержательных пределах введенного права. Практика Верховного Суда Российской Федерации, сформированная до принятия вышеуказанных изменений, демонстрировала понимание правового положения контролирующего лица через призму размера требований кредиторов и размера конкурсной массы (Определение от 07.06.2022 № 305-ЭС21-29550 по делу № А40-269141/2019). Вместе с тем закрепленный в Законе о банкротстве «*лишь общий ориентир, в каких спорах могут участвовать КДЛ*» (Определение от 30.09.2021 № 307-ЭС21-9176 по делу № А56-17680/2017), не позволяет однозначно определить перечень споров, в которых контролирующее лицо имеет право заявлять соответствующие требования. Представляется, что в таком случае практико-ориентирующее значение будут иметь акты Верховного Суда Российской Федерации, посвященные отдельным правам контролирующих лиц (например, право на обжалование действий конкурсного управляющего — Определение от 30.09.2021 № 307-ЭС21-9176 по делу № А56-17680/2017). Превентивным шагом может стать внесение изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 в целях разъяснений объема прав контролирующего лица применительно к категориям соответствующих споров.

В научной литературе высказывается обоснованная позиция о праве контролирующего лица предъявлять требования

к конкурсному управляющему, в том числе в случае, когда последний не обеспечил сохранность имущества должника [10]. Равным образом Верховный Суд Российской Федерации исходит из обязанности конкурсного управляющего обеспечить эффективное использование имущества должника, но при этом порядок распоряжения имуществом определяется им самостоятельно. Недвижимое имущество, будучи зачастую достаточно ценным объектом, нуждается в последовательном и сбалансированном подходе к управлению. Особенно актуально указанное в случае, если речь идет о предприятии, производственная деятельность которого может обеспечить существенное погашение требований кредиторов.

Например, в рамках дела № А12-20433/2012 были признаны незаконными действия конкурсного управляющего, выразившиеся в несоблюдении требований законодательства в процессе проведения торгов недвижимым имуществом ввиду того, что предпринятые действия залоговым кредитором по оставлению имущества за собой фактически проигнорированы конкурсным управляющим¹¹.

В другом случае, конкурсный управляющий реализовал на торгах объект незавершенного строительства в полном объеме несмотря на то, что несколько нежилых помещений были поставлены на кадастровый учет как самостоятельные объекты недвижимости. Отменяя акты нижестоящих инстанций о признании недействительной постановления на государственный кадастровый учет нежилых помещений Верховный Суд Российской Федерации указал, что приобретение объекта незавершенного строительства по результатам торгов само по себе не могло повлечь прекращение права собственности (Определение от 01.03.2022 № 53-КГ21-12-К8).

¹⁰ Собрание законодательства РФ. 28.11.2022. № 48. Ст. 8319.

¹¹ Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.12.2022 № Ф06-10988/2013 // СПС КонсультантПлюс.

Помимо обжалования действия арбитражного управляющего, законодатель предусматривает возможность взыскания с него убытков. Как следует из пункта 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, при условии, что данный факт причинения установлен вступившим в силу решением суда. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации разъясняя указанное положение отмечал: «кредиторы и иные лица вправе обратиться с иском к арбитражному управляющему, если его неправомерными действиями им причинены убытки»¹².

Как указано в пункте 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150, под убытками, причиненными должнику, а также его кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы, которые произошли вследствие неправомерных действий (бездействия) конкурсного управляющего, при этом права должника и конкурсных кредиторов считаются нарушенными всякий раз при причинении убытков.

Законодатель исчерпывающим образом не определяет перечень субъектов, уполномоченных предъявлять соответствующие требования. Основным для возникновения указанного права является факт причинения убытков. В этой связи интерес вызывает следующая ситуация. В результате неэффективного управления имуществом в конкурсную массу должника не поступили денежные средства в существенном размере, впоследствии были предъявлены требования к контролирующим лицам о привле-

чении их к субсидиарной ответственности в размере, оставшихся непогашенными после распределения конкурсной массы. Кредиторы через третьих лиц в рамках торгов приобрели имущество значительно ниже рыночной стоимости ввиду чего не предъявляли каких-либо требований конкурсному управляющему, рассчитывая взыскать оставшиеся денежные средства с контролирующего лица. Полагаем, что в таком случае контролирующие лица должны обладать правам привлечения арбитражных управляющих к ответственности в виде убытков. Как отмечал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, **«признание ООО «Велес» контролирующим лицом должника не лишает его права обратиться с заявлением о взыскании с арбитражного управляющего убытков и не может являться основанием для освобождения арбитражного управляющего от компенсации должнику убытков в результате недобросовестного исполнения возложенных на него обязанностей арбитражного управляющего в деле о (несостоятельности) банкротстве»** (Постановление от 17.09.2023 № 15АП-8175/2023, 15АП-8177/2023, 15АП-8549/2023, 15АП-8564/2023 по делу № А32-22830/2017). Удовлетворяя рассматриваемое требование, суд указал несколько очень важных обстоятельств.

Во-первых, субсидиарная ответственность контролирующих лиц и взыскание убытков с арбитражного управляющего носят самостоятельный характер.

Во-вторых, право на взыскание убытков фактически вытекает из права на обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего.

В-третьих, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц не свидетельствует об отсутствии факта причинения ущерба должнику действиями арбитражного управляющего.

Во многом указанная позиция соотносится с подходом, в рамках которого

¹² Постановление Пленума от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Хозяйство и право. № 2. 2005.

контролирующее лицо рассматривается со следующей позиции: «контролирующее должника лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, противостоит в этом правоотношении должнику в лице конкурсного управляющего и сообществу кредиторов, поэтому заинтересовано, как в должном формировании конкурсной массы конкурсным управляющим, негативные последствия ненадлежащего исполнения которым своих обязанностей прямо влияет на объем потенциального имущественного обязательства контролирующего лица» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2020 № 09АП-53829/2020 по делу № А40-61333/2015).

Несмотря на данное обстоятельство, суды нередко отказывают в рассмотрении подобных споров (заявителями по которым выступают контролирующие лица), что приводит к необходимости вмешательства судов апелляционной и кассационной инстанций. Например, в деле № А40-183629/2015, рассмотренном Арбитражным судом Московского округа, суд первой инстанции исходил из того, что *«такое право в отношении возмещения убытков, не являющихся личными убытками заявителя, для ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности не предусмотрено законом»*. В результате судебный акт нижестоящей инстанции был отменен.

В другом деле, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа привлек к солидарной ответственности в форме убытков одновременно арбитражных управляющих и контролирующих лиц (Постановление от 06.10.2020 № Ф08-6462/2020 по делу № А53-29295/2012). Допустимость применения солидарного порядка в отношении «разнопорядковых» субъектов обосновывается и Верховным Судом Российской Федерации (Определение от 14.11.2022 № 307-ЭС17-10793(26-28) по делу № А56-45590/2015). Оценивая указанную по-

зицию, исследователи отмечают, что «положительным следствием будет являться более взвешенная оценка кредиторами принимаемых решений, снижение давления на арбитражных управляющих и укрепление независимости последних. Отрицательным результатом может стать полное самоустранение кредиторов от принятия решений, касающихся хозяйственной деятельности должника, и наличие неопределенности у арбитражного управляющего в вопросах стратегии проведения процедур банкротства» [11]. С точки зрения управления и продажи недвижимого имущества рассмотренная позиция суда также имеет двоякие последствия. Выбор надлежащей модели функционирования целого предприятия объективно сложнее решения судьбы отдельных объектов гражданского оборота.

В таком случае проблемой, наряду с противоречивостью судебной практики, является возможность установления единого механизма взыскания убытков по заявлению кредиторов и контролирующих лиц.

С одной стороны, учитывая характер такой ответственности и взыскания денежных средств непосредственно в пользу конкурсной массы, порядок рассмотрения подобных заявлений не должен отличаться.

С другой стороны, контролирующее лицо будучи осведомленным о эффективных/ неэффективных методах управления фактически находящимся у должника имуществом, своим пассивным поведением может уменьшать вероятность погашения требований кредиторов. Помимо этого, в соответствии со статьей 148 Закона о банкротстве имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, получает учредитель должника, признанного банкротом.

На наш взгляд, в таком случае необходимо учитывать добросовестность всех участников спора, а также характер и содержание действий кредиторов, их позиции по вопросу привлечения к убыткам арбитражного управляющего.

В ситуации отклонения поведения кредиторов от обычно реализуемого в подобных ситуациях наряду с объективно установленным ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим своих полномочий, суды должны оценивать такое поведение с точки зрения попыток возложить необоснованно высокий размер ответственности на контролирующее лицо.

В целях обеспечения сбалансированного подхода между всеми участниками дела о банкротстве целесообразным представляется изложить абзац второй пункта 4 статьи 34 Закона о банкротстве в следующей редакции: «С момента вынесения определения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, контролирующее должника лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, на размер такой ответственности, в том числе обжаловать принятые по данным вопросам судебные акты, **а также обжаловать действия (бездействия) арбитражного управляющего и взыскивать с него убытки**» (выделенное — предложения автора).

Таким образом, несмотря на то, что предпринимательская деятельность по продаже и управлению собственным имуществом в процедурах банкротства арбитражным управляющим не осуществляется, комплексный анализ законодательства и сложившейся судебной практики свидетельствуют о необходимости осуществления хозяйственной деятельности с соблюдением высоких стандартов, так как фактически она оценивается аналогично поведению, характерному для сходных ситуаций, т.е. в рамках обычной предпринимательской деятельности.

Несколько иного формата проблемы могут возникать и в рамках практики «залогового рейдерства при банкротстве» [12], суть которого сводится к созданию банком ситуации (банкротство должника), при ко-

торой заложенное имущество отчуждается по гораздо меньшей цене в пользу третьих лиц по сравнению с рыночной стоимостью. Недвижимое имущество в подобных ситуациях зачастую является предметом залога. К сожалению, решить данную проблему точечными изменениями законодательства практически невозможно. В таком случае привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц также не является обоснованным.

Специфика управления недвижимостью или её продажа может быть также обусловлена правовым статусом должника. В частности, для банкротства застройщиков предусмотрены отдельные положения (параграф 7 главы IX Закона о банкротстве). В соответствии со статьей 201.1 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве застройщика процедуры наблюдения и финансового оздоровления не применяются. Переход к внешнему управлению возможен лишь в рамках конкурсного производства. Каких-либо специальных положений, регулирующих вопросы реализации имущества в рамках банкротства застройщика, законодатель не устанавливает. Исключение составляют объем притязаний залогового кредитора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в контексте осуществления должником хозяйственной деятельности демонстрирует невозможность применения формального подхода. Оценка принятых управленческих решений должна соответствовать принципу справедливости, т.е. выявляться реальная причина недостаточности имущества должника (конкурсной массы) для полного погашения требований кредиторов.

Рассмотренные проблемы, связанные с правами контролирующих лиц по обеспечению надлежащего управления должником, продаже недвижимым имуществом, позво-

ляют утверждать о необходимости следующих изменений в действующую систему правового регулирования:

- внесение изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 в целях разъяснений объема прав контролирующего лица применительно к категориям соответствующих споров;
- точечная корректировка пункта 4 статьи 34 Закона о банкротстве положениями, посвященными праву контролирующего лица обжаловать действия (бездействия) арбитражного управляющего и взысканию с него убытков.

В случае дачи пояснений контролирующего лица о соблюдении принципов добросовестности и разумности, обоснованности модели осуществления хозяйственной деятельности, а также указании на необоснованные действия арбитражного управляющего в процессе управления должником, суд должен дать оценку таким обстоятельствам, сопоставив роль

контролирующего лица в предъявляемом ему объеме неисполненных обязательств. Несущественность их объема (например, по сравнению с переданными арбитражному управляющему активами) должна свидетельствовать о возможности взыскания лишь убытков в размере соответствующих обязательств. В остальной части конкурсная масса в таком случае должна пополняться путем взыскания убытков с арбитражного управляющего.

Полагаем, что модель оценки хозяйственной деятельности должника должна быть единой вне зависимости от факта возбуждения дела о банкротстве, так как иной подход предполагает неравенство прав как кредиторов, так и контролирующих лиц. В этой связи предлагаемое понятие контролирующего лица для целей применения субсидиарной ответственности вне зависимости от факта возбуждения дела о банкротстве является одним из фундаментальных начал достижения вышеобозначенного положения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Петухов С. В., Рачеева Ю. В. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц как исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов // Евразийская адвокатура. — 2023. — № 5 (64). — С. 49–51. — DOI 10.52068/2304-9839_2023_64_5_49. — EDN OHYFCW.
2. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: монография / О. А. Беяева, С. А. Бурлаков, М. М. Вильданова и др.; отв. ред. О. В. Гутников. Москва: ИЗиСП, Статут, — 2021. — 528 с. — ISBN 978-5-8354-1744-5.
3. Пархоменко А. Д. Субсидиарная ответственность как механизм противодействия злоупотреблению конструкцией юридического лица // Российский судья. — 2022. — № 5. — С. 21–24. — DOI 10.18572/1812-3791-2022-5-21-24. — EDN BMBRRG.
4. Соболев С. И. Препарирование института субсидиарной ответственности при административной ликвидации должника // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2021. — № 6. — С. 27–73. — EDN OVFXZG.
5. Филипенко Н. В. Внебанкротная субсидиарная ответственность лиц, контролировавших общество с ограниченной ответственностью // Арбитражные споры. — 2023. — № 1. — С. 38–69. — EDN VGDBOY.
6. Шиткин А. О. Ответственность контролирующего лица перед третьими лицами // Предпринимательское право. — 2020. — № 2. — С. 34–42. — EDN JRETKX.

7. Антонов А. С., Чернышенко Н. С. Закон допустил контролирующих должника лиц к участию в деле о банкротстве // Вестник арбитражной практики. — 2022. — № 6. — С. 49–59. — EDN KZHIBI.
8. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А. Б. Баранова, А. З. Бобылева, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. С. А. Карелина, И. В. Фролов. М.: Юстицинформ, — 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-7205-1603-1.
9. Карелина С. А., Фролов И. В. Повышенные требования к судье в деле о банкротстве и их влияние на исключение прямой или косвенной заинтересованности судьи в результатах рассмотрения дела // Предпринимательское право. — 2022. — № 2. — С. 42–49. — DOI 10.18572/1999-4788-2022-2-42-49. — EDN TQLQPE.
10. Ткаченко М. Взыскание убытков с контролирующего должника лица в процедуре банкротства // Банковское обозрение. Приложение «FinLegal». — 2022. — № 2. — С. 62–64.
11. Кузнецов Н. В. Взыскание убытков с арбитражных управляющих: вопросы судебной практики // Вестник арбитражной практики. — 2023. — № 3. — С. 66–75. — EDN UYWVOJ.
12. Шикин С.А. Практика применения методологии корпоративного рейдерства // Вестник арбитражной практики. — 2022. — № 1. — С. 48–53. — EDN GMBNDP.

REFERENCES

1. Petuhov S. V., Racheeva YU. V. Subsidiarnaya otvetstvennost' kontroliruyushchih lic kak isklyuchitel'nyj mekhanizm vosstanovleniya narushennyh prav kreditorov [Subsidiary liability of controlling persons as an exceptional mechanism for restoring violated creditors' rights] // Eurasian advocacy. 2023, no. 5 (64), pp. 49–51, DOI 10.52068/2304-9839_2023_64_5_49, EDN OHYFCW.
2. Belyaeva O. A., Burlakov S. A., Vildanova M. M. et al. Sovremennoe korporativnoe pravo: aktual'nye problemy teorii i praktiki: monografiya [Modern corporate law: actual problems of theory and practice: monograph]. Moscow, Statut, 2021, 528 p, ISBN 978-5-8354-1744-5.
3. Parhomenko A. D. Subsidiarnaya otvetstvennost' kak mekhanizm protivodejstviya zloupotrebleniyu konstrukciej yuridicheskogo lica [Subsidiary liability as a mechanism for countering abuse of the structure of a legal entity] // Rossijskij sud'ya. 2022, No. 5, pp. 21–24, DOI 10.18572/1812-3791-2022-5-21-24, EDN BMBRRG.
4. Sobolev S. I. Preparirovanie instituta subsidiarnoj otvetstvennosti pri administrativnoj likvidacii dolzhnika [Dissection of the institute of subsidiary liability in the administrative liquidation of the debtor] // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2021, No. 6, pp. 27–73, EDN OVFXZG.
5. Filipenko N.V. Vnebankrotnaya subsidiarnaya otvetstvennost' lic, kontrolirovavshih obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu [Out-of-bankruptcy subsidiary liability of persons who controlled a limited liability company] // Arbitration disputes. 2023, No. 1, pp. 38–69, EDN VGDBOY.
6. SHitkin A.O. Otvetstvennost' kontroliruyushchego lica pered tret'imimi licami [Responsibility of the controlling person to third parties] // Business law. 2020, No. 2, pp. 34–42, EDN JRETKX.
7. Antonov A.S., CHernyshenko N. S. Zakon dopustil kontroliruyushchih dolzhnika lic k uchastiyu v dele o bankrotstve [The law allowed persons controlling the debtor to participate in the bankruptcy case] // Bulletin of Arbitration practice. 2022, № 6, pp. 49–59, EDN KZHIBI.
8. Baranova A. B., Bobileva A. Z., Vajpan V. A., Karelina S. A., Frolov I. V. et al. Institut nesostoyatel'nosti (bankrotstva) v pravovoj sisteme Rossii i zarubezhnyh stran: teoriya i praktika pravoprimeneniya: monografiya [Institute of insolvency (bankruptcy) in the legal system of Russia and foreign countries: theory and practice of law enforcement: monograph]. Moscow, Yusticinform, 2020, 360 p. — ISBN 978-5-7205-1603-1.
9. Karelina S. A., Frolov I. V. Povyshennye trebovaniya k sud'e v dele o bankrotstve i ih vliyanie na isklyuchenie pryamoj ili kosvennoj zainteresovannosti sud'i v rezul'tatah rassmotreniya dela [Increased requirements for a judge in a bankruptcy case and their impact on the exclusion of a judge's direct or indirect interest in the results of the case] // Business law. 2022. — No. 2, pp. 42–49. DOI 10.18572/1999-4788-2022-2-42-49. — EDN TQLQPE.

10. Tkachenko M. *Vzyskanie ubytkov s kontroliruyushchego dolzhnika lica v procedure bankrotstva [Recovery of losses from the controlling debtor of the person in the bankruptcy procedure]* // *Banking Review. Appendix «FinLegal»*. 2022, No. 2, pp. 62–64.
11. Kuznecov N.V. *Vzyskanie ubytkov s arbitrazhnyh upravlyayushchih: voprosy sudebnoj praktiki [Recovery of damages from arbitration managers: issues of judicial practice]* // *Bulletin of arbitration practice*. 2023, No. 3, pp. 66–75. — EDN UYWVOJ.
12. Shikin S.A. *Praktika primeneniya metodologii korporativnogo rejderstva [The practice of applying the methodology of corporate raiding]* // *Bulletin of arbitration practice*. 2022, No. 1, pp. 48–53. — EDN GMBNDP.

Статья поступила в редакцию 30.11.2023; одобрена после рецензирования 19.12.2023; принята к публикации 24.12.2023

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 30.11.2023; approved after reviewing 19.12.2023; accepted for publication 24.12.2023

The author read and approved the final version of the manuscript.